

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ*

Araştırma Makalesi

Olca SÖNGÜT** / Kemalettin DENİZ***

Geliş Tarihi: 12.09.2025 | **Kabul Tarihi:** 07.01.2026 | **Yayın Tarihi:** 27.04.2026

Özet: Yapılan bu çalışma ile eğitim ve yabancı dil öğretimi alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bibliyometri yöntemleri kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmış ve alanla ilgili yapılan çalışma türleri, yazar sayıları, veri toplama yöntemleri, araştırma modelleri ve çalışmaların konularına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmada, Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Scopus, ve Web of Science veri tabanlarındaki çalışmalar incelenmiştir. 2015-2025 yılları arasında “yabancı dil eğitimi, öğretimi ve akreditasyon” ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Tarama aşamasında anahtar kelimeler “akreditasyon”, “kalite” ve “yabancı dil öğretimi” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 30 çalışmaya erişim sağlanmıştır. Bu yayınların 6 tanesi dâhil edilme ölçütlerine uymadığı için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bulgular, yabancı dil eğitimi alanında akreditasyon konusuna yönelik akademik ilginin son yıllarda belirgin biçimde arttığını göstermektedir. Çalışmaların çoğunun betimsel ve doküman analizi temelli olduğu, bu durumun alandaki araştırmaların mevcut durumu ortaya koymaya odaklandığını gösterdiği belirlenmiştir. Yayınların büyük kısmı araştırma makalesi formatında olup özellikle 2019 ve 2021 yıllarında artış yaşanmıştır. Araştırmaların genellikle iki yazarlı olduğu, üç ve üzeri yazarlı çalışmaların ise sınırlı kaldığı görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi özelinde yapılan analizde, ampirik çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. İncelenen 24 çalışmadan yalnızca küçük bir kısmının deneysel veya derinlemesine yöntemler (örneğin fenomenoloji, Delphi, model araştırması) kullandığı tespit edilmiştir. “Yabancı Dil Olarak Türkçe Akreditasyonu ve Standart Belirleme” konusunun yalnızca %16,6 oranında ele alınması, alana özgü akreditasyon standartlarının henüz tam anlamıyla oluşmadığını ortaya koymaktadır. 2024 yılı itibarıyla Dil Öğrenim/Hazırlık Merkezleri Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin faaliyete geçmesi, Türkçe öğretiminde akreditasyon alanında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, alan odaklı akreditasyon çerçevelerinin geliştirilmesi, ampirik ve uygulamalı araştırmaların artırılması, veri toplama çeşitliliğinin sağlanması, kurumsal kalite güvence sistemlerinin güçlendirilmesi, disiplinler arası ve çok yazarlı iş birliklerinin teşvik edilmesi ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilerek öğretim materyalleri, müfredat, ölçme-değerlendirme süreçleri ve öğretim elemanı yeterlikleri için standartların olgunlaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, bibliyometrik analiz, kalite, yabancılara Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi.

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ACCREDITATION STUDIES IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

Research Article

Received: 12.09.2025 | **Accepted:** 07.01.2026 | **Published:** 27.04.2026

Abstract: This study aims to conduct a bibliometric analysis of accreditation studies in the fields of education and foreign language teaching. Using bibliometric methods, the collected data were analyzed to identify the types of studies, number of authors, data collection methods, research models, and research topics. In this context, studies indexed in the National Thesis Center, Dergipark, Scopus, and Web of Science databases were examined. The keywords used during the search process were “accreditation”, “quality”, and “foreign language

* Bu çalışma, 2-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen “10. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi”nde sözlü olarak sunulan bildirden hareketle hazırlanmıştır.

** Öğr. Gör.; Hitit Üniversitesi, Rektörlük, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı; olcaysongut@gmail.com
 0000-0003-4413-8549

*** Prof. Dr.; Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı; kdeniz@gazi.edu.tr 0000-0001-7531-490X

teaching.” A total of 30 studies were identified, of which 6 were excluded based on the inclusion criteria. The findings indicate that academic interest in accreditation within the field of foreign language education has increased significantly in recent years. The majority of publications were research articles, with a notable increase observed in 2019 and 2021. Most studies were conducted by two authors, while those with three or more authors were relatively limited. In the analysis specifically focused on teaching Turkish as a foreign language, the scarcity of empirical studies is noteworthy. Only a small proportion of the 24 studies employed experimental or in-depth research methods (e.g., phenomenology, Delphi technique, or model-based research). The fact that only 16.6% of the studies addressed the topic of “Accreditation and Standard Setting for Turkish as a Foreign Language” suggests that field-specific accreditation standards have not yet been fully established. The establishment of the Association for Evaluation and Accreditation of Language Learning/Preparation Centers in 2024 is considered a significant step forward in this field. Based on these findings, it is recommended to develop field-specific accreditation frameworks, increase the number of empirical and practice-oriented studies, ensure diversity in data collection methods, and refine standards for teaching materials, curriculum, assessment processes, and instructor competencies through the development of comprehensive evaluation criteria.

Keywords: Accreditation, bibliometric analysis, foreign language teaching, quality, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Akreditasyon, bir kurumun veya programın belirli standartları karşıladığını onaylayan resmî bir değerlendirme sürecidir (Eaton, 2012, s. 2). Eğitim kurumları bağlamında akreditasyon, kalite güvencesinin sağlanması ve ulusal ya da uluslararası düzeyde tanınırlılığın artırılması amacıyla yürütülmektedir. Bu süreç, bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından yürütülerek kurumların belirlenen kalite göstergelerini karşıladığını doğrulamaktadır (Harvey, 2004, s. 2). Akreditasyon sürecinde müfredat yapısı, öğretim yöntemleri, öğretim elemanlarının nitelikleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve öğrenci başarısı gibi bileşenler temel alınmaktadır (Vlăsceanu, Grünberg & Pârlea, 2007, s. 25).

Akreditasyonun eğitim kurumları açısından önemi çok yönlüdür. Akredite edilen bir kurum, kalite güvencesi sağladığı için öğrenciler, öğretim elemanları ve paydaşlar nezdinde güvenilirlik kazanmaktadır (Stensaker & Harvey, 2011, s. 169-170). Ayrıca akreditasyon, kurumların uluslararası tanınırlığını artırarak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini desteklemekte; mezunların ulusal ve uluslararası iş piyasasında rekabet gücünü yükseltmektedir (Schwarz & Westerheijden, 2004, s. 3).

Dil öğretim kurumları açısından akreditasyonun önemi daha da belirgindir. Dil öğretimi, iletişimsel yeterliklerin geliştirilmesine dayandığından, öğretim sürecinde kullanılan yöntemlerin güncel, öğrenci merkezli ve ölçülebilir olması beklenmektedir (Richards ve Rodgers, 2001, s. 19-20). Bu nedenle akreditasyon, dil öğretim programlarının uluslararası standartlara uygunluğunu güvence altına almakta, kaliteyi sürdürülebilir kılmaktadır (Little, 2006, s. 167-170). Bu süreç, hem öğrenenlerin nitelikli bir dil eğitimi almasını hem de dil öğretim kurumlarının uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmasını sağlamaktadır (Chacón, 2013, s. 353-354).

Son yıllarda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDATO) alanında da akreditasyon konusu gündeme gelmiş, bu alanda kalite standartlarının belirlenmesi yönünde somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikaları, kültürel diplomasi vizyonu ve Türkçenin küresel bir dil olarak konumlandırılma hedefi doğrultusunda, Türkçe

öğretim merkezlerinin kurumsal yeterliklerinin objektif ölçütlerle değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, Dil Öğrenim/Hazırlık Merkezleri Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DÖDAK) 2024 yılında faaliyete geçmiş ve hem devlet hem de vakıf üniversitelerine bağlı Türkçe öğretim merkezleri ile kurslara yönelik akreditasyon ve kalite değerlendirme çalışmaları başlatmıştır (DÖDAK, 2024).

Ancak mevcut literatür incelendiğinde, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında akreditasyona ilişkin bilimsel çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum, alanın kurumsal gelişimini destekleyecek veri tabanlı analizlerin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu çalışma, 2015–2025 yılları arasında “akreditasyon”, “kalite” ve “yabancı dil eğitimi” anahtar kelimeleriyle yayımlanan akademik çalışmaların bibliyometrik analizini yaparak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.

Elde edilen bulgular, eğitim, yabancı dil öğretimi ve özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi akreditasyonu alanlarında yapılan araştırmaların eğilimlerini ve bilimsel etkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkçe öğretiminin kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin mevcut durumuna ilişkin genel bir görünüm sunmakta; aynı zamanda gelecekte yapılacak akademik ve kurumsal çalışmalara yön verebilecek öneriler geliştirilmesinde kullanılabilir.

1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, eğitim, yabancı dil ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Bibliyometri, bilimsel yayınların analiz edilmesi için istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin kullanıldığı bir alan olarak tanımlanabilir. Bu analiz, bir dilin yabancı dil olarak öğretimi ve eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının yıl, çalışmanın türü, yazar sayısı, yöntem, model ve konuları gibi parametreleri inceleyerek bu alandaki trendlerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

2. Yöntem

Bu çalışmada, eğitim ve yabancı dil öğretimi alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Bibliyometrik analiz, akademik literatürü (dergi makaleleri, kitaplar veya konferans bildirileri gibi) yayın ve atıf verilerine dayanarak değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılan nicel bir araştırma yöntemidir. Araştırmacıların belirli bir çalışma alanındaki kalıpları, eğilimleri ve etkileri belirlemelerine yardımcı olur. Kısacası, bilginin bilim camiası içinde nasıl üretildiğini, paylaşıldığını ve etkili olduğunu ölçmenin bir yoludur (Donthu et al., 2021; Zupic & Čater, 2015). Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır.

Bu çalışmada, Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Scopus, ve Web of Science veri tabanlarındaki çalışmalar incelenmiştir. 2015-2025 yılları arasında “yabancı dil eğitimi ve akreditasyon” ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Tarama aşamasında anahtar kelimeler “akreditasyon”, “kalite” ve “yabancı dil eğitimi” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 30 çalışmaya erişim sağlanmıştır. Bu yayınların 6 tanesi kitap olarak yayımlandığı için çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Analize dâhil edilen çalışmaların, yıl, çalışma türü, yazar sayısı, yöntem, model ve konularına göre analizleri yapılmış ve tablolaştırılmıştır. Çalışmaları konularına göre kategorize etmek için içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi, yazılı, sözlü veya görsel iletişim materyallerinin sistematik, nesnel ve tekrarlanabilir bir biçimde incelenmesini sağlayan bir araştırma yöntemidir (Krippendorff, 2018). Bu yöntem, belirli bir metin veya belge grubundaki temaları, anlam örüntülerini ve ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlar. Başka bir ifadeyle içerik analizi, araştırmacının veri yığını içinden anlamlı kategoriler oluşturmasını ve bunları yorumlamasını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 2021).

İçerik analizi yapılırken, geleneksel yöntem kullanılarak, temalar titizlikle incelenen çalışma verilerinden elde edilmiştir. Toplamda 4 tema elde edilmiş olup her temada kaç adet çalışmanın tekrar ettiğine ve tekrar eden bu çalışmaların hangi çalışma türünde olduğuna bakılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmaların hepsinde ISBN veya DOI numarası olmadığı için tabloda, çalışmaların başlıkları ve yazarları tablolaştırılmış ve çalışmalar kaynakçada gösterilmiştir. Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Verilerin frekans dağılımlarının analizi, MS Excel kullanılarak yapılmıştır.

Tablo 1

Araştırmaya Dâhil Edilen Çalışmalar

Çalışmanın Başlığı	Yazar(lar)
Akreditasyon Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi	Serap Nur DUMAN
Akreditasyon Sürecini Tamamlayan Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Sürece İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi	Orhan ATAMAN, Abdullah GÜZEL
An Analysis of the Effects of Accreditation on The Quality of English Preparatory Schools of Foundation Universities in Istanbul	Burak KALAÇAY
Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Akreditasyon Standart, Gösterge ve Kanıtlarının Belirlenmesi: Yönetim ve Kalite Güvencesi Standart Alanı	Büşra ELÇİÇEĞİ, Kaya YILMAZ
Yükseköğretimde Yabancı Dil Programı Akreditasyonu için Stratejik Planlama	Donald STAUB
Türkçe Yeterlik Sınavı’nın (TYS) Uluslararası Geçerliğe Sahip Bazı Dil Yeterlik Sınavlarıyla Akreditasyon Kuruluşlarına Üyelik, Geçerlik Süresi Ve Geçerlik Durumu Açısından Karşılaştırılması	Murat ŞENGÜL, Serkan DEMİREL
Türkiye’de Pearson Assured Tarafından Akredite Edilen Yabancı Diller Yüksekokullarının Nitel Analizi	Sebahat ÇAKIRLAR, Demet YAYLI
Üniversite Öğrencilerinin Akreditasyon Algılarının Ölçülmesi ve Okur-Yazarlık Eğitiminin Planlanması	Sude ERDAL, Hatice AYDIN
Yükseköğretimde Uluslararası Akreditasyon Deneyimi: Bir Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Örneği	Ersoy M. UÇAR, Faruk LEVENT
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türkiye’deki Dil Öğrenim Merkezlerinin Durumu ve Akreditasyon Önerisi	İhsan KALENDEROĞLU
Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Akreditasyon İhtiyacına Yönelik Bir İnceleme	Tarik DEMİR, Elif SAYAR
Yükseköğretimde Yabancı Dil Akreditasyonu: Türkiye’de Hizmet Sunan Kalite Güvence Kuruluşlarının İncelenmesi	Mehmet DOĞAN
Yükseköğretimde Akreditasyon	Çiğdem KILIÇASLAN
Yabancı Diller Yüksekokulu Kalite Standartlarının Belirlenmesi ve Akreditasyon Model Önerisi	Orhan ATAMAN
Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezleri için Akreditasyon Standart Önerileri	Alparslan İKİEL
Türkçe Öğretim Merkezlerinin Güncel Durumu ve Standartlaştırılması	Emrah BOYLU, Umut

Üzerine	BAŞAR
Maintaining Quality of Higher Education during Difficult Times: Accreditation Compliance in Foreign Language Education	Nilüfer ÜLKER
Eğitim Alanında Yapılan Akreditasyon Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi	Onur KAVURUCU
Türkçe Öğretim Merkezleri ve Akreditasyon: Akademik Personel Açısından Bir Değerlendirme	Hazal ÇEŞİT, Mustafa KAYA
The Quality Issues in Higher Education of Türkiye: Insights from the Experiences of Faculty Members and Students at State Universities	İsa BAHAT, Kasım KARAKÜTÜK
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Standart(lar) ve Akreditasyon Sorunu	Tarık DEMİR
Öğretim Üyelerinin Kalite ve Akreditasyon Sürecine İlişkin Algılarının Metafor Analizi Aracılığıyla İncelenmesi	Cemil ÖZTÜRK, Zeliha TRAŞ, Çağlar ACAR, Şafak Oğuz, Hikmet Beyza YAKICI
Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yükseköğretimde Akreditasyon Süreci	Aysel GÜNEY
The First Attempt to Establish an Accreditation System in Turkish Teacher Training History	Cemil ÖZTÜRK, Tuğba KAFADAR

2.1. Dâhil Etme Ölçütleri

Bu çalışmaya, a) 2015-2025 yılları arasında b) Ulusal Tez Merkezi, Dergipark, Scopus ve Web of Science veri tabanlarında c) “yabancı dil eğitimi”, “akreditasyon” ve “kalite” anahtar kelimelerini taşıyan d) araştırma makalesi, ampirik araştırma, yüksek lisans ve doktora tezleri dâhil edilmiştir.

2.2. Dışlama Ölçütleri

Belirtilen tarihler arasında yayımlanan kitap, kitap bölümleri, faaliyet raporları ve e-kitaplar bu çalışmadan dışlanmıştır.

2.3. Sınırlılıklar

Bu çalışmanın verileri ve sonuçları, dâhil etme ölçütlerinde belirtilen veri tabanlarından elde edilen çalışmaların analizleriyle dayalı sonuç ve önerilerle sınırlıdır.

3. Bulgular

Tablo 2

Çalışma Türleri ve Yıllara Göre Dağılımları

Yıl	Araştırma Makalesi		Ampirik Araştırma		Yüksek Lisans Tezi		Doktora Tezi		Toplam	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
2017	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2	10,0	0	0	2	100	0	0	4	16,6
2020	2	10,0	1	100	0	0	0	0	3	12,5
2021	4	20,0	0	0	0	0	1	100	5	20,8
2022	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
2023	4	20,0	0	0	0	0	0	0	4	16,6
2024	3	15,0	0	0	0	0	0	0	3	12,5
2025	2	10,0	0	0	0	0	0	0	2	8,3
Toplam	20	100	1	100	2	100	1	100	24	100

Tablo 2’de, yapılan çalışmaların türleri ve bunların yıllara göre dağılımı gösterilmiştir. Araştırma makalesi, ampirik araştırma, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri yayımlanmıştır. Konuyla ilgili en çok araştırma makalesi yayımlanırken, en az çalışma ampirik araştırma ve doktora tezlerinde görülmektedir. 2019’da ve sonrasında akreditasyon ve kalite ile ilgili çalışmalarda ciddi bir artış olduğu görülmektedir.

Şekil 1

Çalışma Türlerinin Yıllara Göre Dağılım Frekansı

Çalışma türlerinin sayılarının yıllara göre dağılımını gösteren frekans grafiği, Şekil 1’de gösterilmiştir. Buna göre, 2021 yılında, konuyla ilgili yayımlanan çalışma sayısının ($f=5$) en yüksek olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili 2015 ve 2018 yıllarında herhangi bir araştırma makalesi, ampirik çalışma veya lisansüstü yayımlanmış bir tez görülmemektedir.

Tablo 3

Çalışma Türlerine Katkıda Bulunan Yazar Sayıları

Çalışma Türü	1 Yazarlı Çalışma Sayısı	2 Yazarlı Çalışma Sayısı	3 + Yazarlı Çalışma Sayısı
Araştırma Makalesi	9	10	1
Ampirik Araştırma	0	1	0
Yüksek Lisans Tezi	2	0	0
Doktora Tezi	1	0	0

Tablo 3’de yapılan çalışmalarda kaç adet yazar bulunduğu gösterilmektedir. Buna göre, en çok yazarın bir çalışmaya katkıda bulunduğu çalışma türü araştırma makalesidir. Bu türdeki çalışmalara tek bir makalede katkı sunan yazar sayısı en çok dördüttür. Öte yandan, çalışmaların çoğunlukla iki yazarlı olduğu görülmektedir ve bu yine araştırma makalesi türünde yazmışlardır.

Tablo 4

Veri Toplama Yöntemlerinin Çalışma Türlerine Göre Dağılımı

	Araştırma	Ampirik	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
--	-----------	---------	---------------	---------	--------

Veri Toplama Yöntemi	Makalesi		Araştırma		Tezi		Tezi		f	%
	f	%	f	%	f	%	f	%		
Doküman Analizi	11	70,0	0	0	0	0	0	0	11	45,8
Delphi Tekniği	1	5,0	0	0	0	0	1	100	2	8,2
Anket	5	20,0	1	100	0	0	0	0	6	25,0
Vaka Çalışması	2	10,0	0	0	1	50,0	0	0	3	12,5
Fenomenoloji	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
Model Araştırması	0	0	0	0	1	50,0	0	0	1	4,1
Toplam	20	100	1	100	2	100	1	100	24	100

Tablo 4, konuyla ilgili yapılmış çalışmaların kullandıkları veri toplama araçlarına göre dağılımlarını göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, doküman analizi, Delphi tekniği, anket uygulaması, vaka çalışması, fenomenoloji ve model araştırması gibi veri toplama tekniklerinin uygulandığı görülmüştür. Bu araçların, araştırma türlerine göre kullanım sıklığı ve yüzdesi Tablo 4’te gösterilmiştir.

Şekil 2

Veri Toplama Araçlarının, İncelenen Çalışmalardaki Toplam Kullanımı

Şekil 2’de, veri toplama araçlarının, incelenen çalışmalardaki toplam kullanımına ilişkin grafik sunmaktadır. Buna göre, araştırma makalelerinde en sık kullanılan veri toplama yöntemi %70,0 ile doküman analizidir. Ampirik araştırma makalesinde anket kullanılırken, yüksek lisans tezlerinde vaka çalışması ve model araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Doktora tezinde ise Delphi tekniğine yer verilmiştir. Toplamda ise %45,8 ile doküman analizi, incelenen çalışmalarda kullanılan en yaygın veri toplama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo 5

Araştırma Modellerinin Çalışma Türlerine Göre Dağılımı

Araştırma Modeli	Araştırma Makalesi		Ampirik Araştırma		Yüksek Lisans Tezi		Doktora Tezi		Toplam	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Betimsel Çalışma	13	65,0	0	0	0	0	0	0	13	54,1
Durum Çalışması	6	30,0	1	100	1	50,0	1	100	9	37,5
Olgubilim Çalışması	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
Model Çalışması	0	0	0	0	1	50,0	0	0	1	4,1
Toplam	20	100	1	100	2	100	1	100	24	100

Tablo 5’te incelenen çalışmaların araştırma modellerine yer verilmiştir. Çalışmalarda, betimsel araştırma modeli, durum çalışması, olgubilim çalışması ve model araştırması kullanılmıştır. Bu araştırma modellerinin, çalışma türlerine göre kullanım sıklığı ve yüzdesi Tablo 5’te gösterilmiş olup sadece kullanım sıklıkları ise Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3

Araştırma Modellerinin Çalışmalardaki Kullanım Sıklığı

Şekil 3’te görüldüğü üzere, betimsel araştırma modeli en çok tercih edilen, araştırma modeli olarak karşımıza çıkarken, durum çalışmasının da en çok kullanılan ikinci araştırma modeli olduğu görülmektedir. Bu iki araştırma modeli de en çok araştırma makalelerinde kullanılmıştır. Ampirik araştırma makalesinde durum çalışması modeli kullanılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde durum çalışması ve model araştırması kullanılırken, doktora tezinde durum çalışmasına yer verilmiştir.

Tablo 6

Konularına Göre Çalışmaların Dağılımları

Çalışma Konusu	Araştırma Makalesi		Ampirik Araştırma		Yüksek Lisans Tezi		Doktora Tezi		Toplam	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Akreditasyon, Kalite Süreçleri ve Standart Belirleme	10	50,0	1	100	2	100	1	100	14	58,3
Akreditasyon Alanında Yapılmış Çalışmalarının Analizi	5	25,0	0	0	0	0	0	0	5	20,8
Yabancı Dil Olarak Türkçe Akreditasyonu ve Standart Belirleme	4	20,0	0	0	0	0	0	0	4	16,6
Türkçe Yeterlik ve Akreditasyon	1	5,0	0	0	0	0	0	0	1	4,1
Toplam	20	100	1	100	2	100	1	100	24	100

Tablo 6’te analiz kapsamındaki çalışmaların konularına göre dağılımı gösterilmektedir. “Akreditasyon, Kalite Süreçleri ve Standart Belirleme” %58,3, “Akreditasyon Alanında Yapılmış Çalışmalarının Analizi” %20,8 ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Akreditasyonu ve

Standart Belirleme” ise %16,6 ile en çok çalışılan üç konudur. “Türkçe Yeterlik Sınavı” ise son 10 yılda tabloda belirtilen çalışma türleri arasında sadece bir kez çalışılmıştır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, 2015-2025 yılları arasında “akreditasyon”, “kalite” ve “yabancı dil eğitimi” anahtar kelimeleri ile yayımlanan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, yabancı dil eğitimi alanında akreditasyonun bilimsel literatürde giderek daha fazla yer bulduğunu ortaya koymuştur. Çalışmalarda en sık tercih edilen yöntemlerin doküman analizi ve betimsel araştırma modelleri olması, alandaki araştırmaların genellikle mevcut durumun tanımlanması ve analizine odaklandığını göstermektedir.

Çalışmaların büyük kısmı araştırma makalesi formatında olup özellikle 2019 ve 2021 yıllarında yayın sayısında belirgin bir artış yaşanmıştır. Yazar sayılarının çoğunlukla iki kişiden oluştuğu gözlemlenmiştir. Çalışma konularının ise genellikle “yabancı dil akreditasyonu ve kalite süreçleri”, “yükseköğretimde akreditasyon” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Merkezlerine” yönelik önerilere yoğunlaştığı görülmektedir. Mevcut araştırmalar ağırlıklı olarak betimsel niteliktedir. Alandaki boşlukları doldurmak adına deneysel ve nicel araştırmaların artırılması, akreditasyonun öğretim kalitesi üzerindeki etkilerinin daha somut verilerle değerlendirilmesini sağlayacaktır. Öte yandan üç ve daha fazla yazarlı çalışma sayısı çok azdır. Eğitim, kalite güvencesi, dil öğretimi ve politika yapımı gibi farklı disiplinleri bir araya getiren araştırma ekipleri ile daha kapsamlı sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Araştırmalar, farklı kurumların farklı kriterlere göre değerlendirildiğini ima etmektedir. Alanda ortak kalite standartlarının oluşturulması ve bu standartların sistematik biçimde uygulanması önem arz etmektedir. Bu analiz, politika yapıcılar için değerli bir kaynak niteliğindedir. Özellikle yabancı dil eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik ulusal stratejiler geliştirilirken, akreditasyon süreçlerinin iyileştirilmesi önceliklendirilmelidir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi merkez alınarak yapılan inceleme sonucunda dikkat çekici eğilimler ve boşluklar tespit edilmiştir.

İncelenen 24 çalışmanın büyük çoğunluğunun araştırma makalesi formatında olduğu, ampirik araştırmaların ve doktora tezlerinin ise oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu durum, alandaki derinlemesine ampirik incelemelerin eksikliğine işaret etmektedir.

Çalışmalarda en çok kullanılan yöntem doküman analizi olup, model araştırması, fenomenoloji ve Delphi gibi daha etkileşimli tekniklere sınırlı biçimde yer verilmiştir. Özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gibi uygulama temelli alanlarda bu çeşitliliğin yetersiz olduğu söylenebilir.

Analiz edilen çalışmalar içinde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Akreditasyonu ve Standart Belirleme” konusunun sadece %16,6 oranında ele alındığı tespit edilmiştir. Bu durum, alana özgü akreditasyon standartlarının hâlen gelişmekte olduğuna işaret etmektedir.

Araştırma modelleri açısından bakıldığında, en çok tercih edilen modelin betimsel araştırma olduğu gözlemlenmiştir. Durum çalışmaları, olgubilim ya da deneysel yöntemler gibi daha derinlemesine analizlere olan ihtiyaç öne çıkmaktadır.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak şu önerilerde bulunulabilir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için özel akreditasyon çerçeveleri geliştirilmelidir. Çalışmaların sınırlı bir kısmında ele alınan Türkçe öğretim merkezlerine yönelik akreditasyon süreçlerinin, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile uyumlu hâle getirilerek resmileştirilmesi önem arz etmektedir.

Uygulamalı ve ampirik araştırmalar teşvik edilmelidir. Özellikle Türkçe öğretimi bağlamında, öğrenci başarı düzeyleri, öğretim yöntemlerinin etkililiği ve öğretim elemanlarının niteliği gibi alanlarda ampirik veriye dayalı çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Veri toplama tekniklerinde çeşitlilik artırılmalıdır. Odak grup görüşmeleri, öğretmen ve öğrenci görüşlerini içeren karma yöntemler, Türkçe öğretiminin kalitesini ölçmede daha bütüncül yaklaşımlar sunabilir. Bu nedenle farklı paydaşların katılımını içeren araştırmalar desteklenmelidir.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında stratejik planlama yapılmalıdır. Kurumların kendi iç kalite güvence sistemlerini oluşturması ve akreditasyon süreçlerini uzun vadeli planlamalarla desteklemesi gerekmektedir. Bu süreç, sadece belgeye dayalı değil; sürekli iyileştirme kültürünü benimseyen bir yapıda olmalıdır.

Akademik iş birlikleri teşvik edilmelidir. Çalışmaların çoğunlukla tek yazarlı olması, disiplinler arası ya da çok yazarlı derinlikli projelerin sınırlı olduğunu göstermektedir. Üniversiteler arası iş birlikleri ve ortak projeler yoluyla daha geniş kapsamlı ve etkili araştırmalar yapılabilir.

Çalışma verilerine göre, Türkçe öğretimi özelinde değerlendirme kriterlerinin netleştirilmesi, yeterlik sınavları, müfredat içeriği, öğretim materyalleri ve öğretim elemanlarının yeterliliklerine dair standartlar geliştirilmesi ve bu standartlar üzerinden denetleme ve iyileştirme süreçleri yapılandırılması önerilmektedir.

Sonuç olarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında akreditasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve standartlaştırılması, hem Türkiye'nin dil politikalarına katkı sağlayacak hem de bu alanda uluslararası öğrenci ve araştırmacıların güvenini artıracaktır. Bu bağlamda yapılacak akademik çalışmaların sayıca ve nitelikçe artırılmasının, Türkçenin dünya dilleri arasında daha sağlam bir yer edinmesini kolaylaştıracağı söylenebilir.

Kaynakça

- Ataman, O. (2021). *Yabancı diller yüksekokulu kalite standartlarının belirlenmesi ve akreditasyon model önerisi* [Doktora tezi]. Düzce Üniversitesi.
- Ataman, O., & Güzel, A. (2020). Akreditasyon sürecini tamamlayan yabancı diller yüksekokulu öğretim elemanlarının sürece ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. *Yükseköğretim Dergisi*, 10(3), 280-290.

- Bahat, İ., & Karakütük, K. (2024). The quality issues in higher education of Türkiye: insights from the experiences of faculty members and students at state universities. *TÜBA Yükseköğretim Dergisi*, 14(1), 131-150.
- Boylu, E., & Başar, U. (2016). Türkçe öğretim merkezlerinin güncel durumu ve standartlaştırılması üzerine. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(24), 309-324.
- Chacón, C. T. (2013). Accreditation and quality assurance in language teaching. *Language Teaching Research*, 17(3), 342-356.
- Çakırlar, S., & Yaylı, D. (2024). Türkiye’de Pearson Assured tarafından akredite edilen yabancı diller yükseköğretim kurumlarının nitel analizi. *Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi*, 17(2), 423-450.
- Çeşit, H., & Kaya, M. (2025). Türkçe öğretim merkezleri ve akreditasyon: akademik personel açısından bir değerlendirme. *Aydın TÖMER Dil Dergisi*, 10(1), 27-56.
- Demir, T. (20 Mayıs 2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde standart(lar) ve akreditasyon sorunu. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı I. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Türkiye.
- Demir, T., & Sayar, E. (2021). Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretiminde akreditasyon ihtiyacına yönelik bir inceleme. *International Journal of Language Academy*, 9(3), 310-329.
- Doğan, M. (2022). Yükseköğretimde yabancı dil akreditasyonu: Türkiye’de hizmet sunan kalite güvence kuruluşlarının incelenmesi. *E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 13(3), 137-157 .
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296.
- DÖDAK. (2024). DÖDAK. 16 Ekim 2025 tarihinde <https://dodak.org/3/Tarihce> adresinden alındı.
- Duman, S. (2021). Akreditasyon alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 19(1), 54-74.
- Eaton, J. S. (2012). *An overview of U.S. accreditation*. Council for Higher Education Accreditation.
- Elçiçeği, B., & Yılmaz, K. (2023). Öğretmen eğitiminde lisansüstü akreditasyon standart, gösterge ve kanıtlarının belirlenmesi: ‘Lisansüstü programları öz değerlendirme ekibi’ standart alanı. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 21(1), 569-596.
- Erdal, S., & Aydın, H. (2025). Üniversite öğrencilerinin akreditasyon algılarının ölçülmesi ve okur-yazarlık eğitiminin planlanması. *Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi*, 5(1), 1-32.
- Güney, A. (2019). Kalite yönetimi çerçevesinde yükseköğretimde akreditasyon süreci. *Turkish Studies*, 14(2), 401-412.

- Harvey, L. (2004). The power of accreditation: Views from academics. *Quality in Higher Education*, 10(1), 25-36.
- İkiel, A. (2019). *Yabancılara Türkçe öğretim merkezleri için akreditasyon standart önerileri* [Yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
- Kalaçay, B. (2019). *An analysis of the effects of accreditation on the quality of English preparatory schools of foundation universities in Istanbul* [Yüksek lisans tezi]. Maltepe Üniversitesi.
- Kalenderoğlu, İ. (16-18 Ekim 2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Türkiye'deki dil öğrenim merkezlerinin durumu ve akreditasyon önerisi. *XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu*, Samsun, Türkiye.
- Kavurucu, O. (2023). Eğitim alanında yapılan akreditasyon çalışmalarının bibliyometrik analizi. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 3(6), 996-1005.
- Kılıçaslan, Ç. (2020). Yükseköğretimde akreditasyon. *PEYZAJ-Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Özel Sayı*, 11-18.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Little, D. (2006). The common European framework of reference for languages: content, purpose, origin, reception and impact. *Language Teaching*, 39(3), 167-190.
- Öztürk, C., & Kafadar, T. (2021). The first attempt to establish an accreditation system in Turkish teacher training history. *International Journal of Psychology and Educational Studies*, 8(1), 99-109.
- Öztürk, C., Traş, Z., Acar, Ç., Oğuz, Ş., & Yazıcı, H. B. (2024). Öğretim üyelerinin kalite ve akreditasyon sürecine ilişkin algılarının metafor analizi aracılığıyla incelenmesi. *TÜBA Yükseköğretim Dergisi*, 1(1), 2-14.
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009024532>
- Schwarz, S., & Westerheijden, D. F. (2004). Accreditation and evaluation in the European higher education area. *Higher Education Dynamics*, 5, 1-41.
- Staub, D. (2023). Yükseköğretimde yabancı dil programı akreditasyonu için stratejik planlama. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 14(3), 107-128.
- Stensaker, B., & Harvey, L. (2011). *Accountability in higher education: Global perspectives on trust and power*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203846162>
- Şengül, M., & Demirel, S. (2020). Türkçe yeterlik sınavı'nın (TYS) uluslararası geçerliğe sahip bazı dil yeterlik sınavlarıyla akreditasyon kuruluşlarına üyelik, geçerlik süresi ve geçerlik durumu açısından karşılaştırılması. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 9(2), 795-806.

- Uçar, E. M., & Levent, F. (2017). Yükseköğretimde uluslararası akreditasyon deneyimi: Bir vakıf üniversitesi yabancı diller hazırlık okulu örneği. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 10(52), 844-857.
- Ülker, N. (2023). Maintaining quality of higher education during difficult times: Accreditation compliance in foreign language education. *Cogent Education*, 10(1), 1-21.
- Vlăsceanu, L., Grünberg, L., & Pârlea, D. (2007). *Quality assurance and accreditation: A glossary of basic terms and definitions*. Papers on Higher Education.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %60 2. yazar katkı oranı: %40
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: Araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: “Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi”nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Accreditation is an evaluation process that certifies that an institution meets certain standards and provides quality assurance. In higher education and training institutions, accreditation aims to gain national or international recognition of the quality of education and training. This process is generally conducted by independent accreditation organizations and can be carried out on an institutional or program basis. The accreditation process for institutions that teach foreign languages is based on a multi-layered evaluation that encompasses the pedagogical and administrative dimensions of language teaching. These institutions are evaluated within the framework of criteria such as the up-to-dateness of their curricula and their compliance with international standards (especially the Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), the academic and professional competence of the teaching staff, the

effectiveness of their teaching methods, the existence of learner-centered practices, and the reliability and validity of their assessment and evaluation processes. In addition, the quality of the course materials, the academic and social support services provided to students, the technological infrastructure, the institutional governance structure, and quality assurance systems also constitute important dimensions of accreditation. In this context, accreditation of language teaching institutions is not merely a quality certificate; It be considered a strategic tool that enhances the institution's national and international recognition, instills student confidence, and supports internal improvement processes. Accreditation, particularly for language teaching centers such as TÖMERs operating within universities, becomes a supporting factor in both academic success and student mobility. This process is crucial for ensuring quality assurance in language teaching and increasing international recognition. This study aimed to conduct a bibliometric analysis of accreditation studies in the field of education and foreign language teaching. Data obtained using bibliometric methods were analyzed, and findings regarding the types of studies conducted in the field, number of authors, data collection methods, research models, and study topics were obtained. Bibliometrics is a branch of science that conducts the quantitative analysis of scientific publications. It evaluates scientific literature using statistical methods and evaluates it according to specific parameters. Bibliometric studies are used to measure scientific productivity, monitor developments in research fields, and analyze scientific networks. This study examined studies from the National Thesis Center, Dergipark, Scopus, and Web of Science databases. Studies on “foreign language education, teaching, and accreditation” conducted between 2015 and 2025 were examined. The keywords used in the search phase were “accreditation,” “quality,” and “foreign language teaching.” Thirty studies were accessed in this context. Six of these publications were excluded because they did not meet the inclusion criteria. This research examined the types of studies conducted on accreditation and foreign language teaching in the last decade and the distribution of these types by year. According to the frequency graph showing the distribution of study types by year, the highest number of studies published on the topic ($f=5$) was in 2021. Additionally, findings regarding study types and the number of authors contributing to these studies are included. Accordingly, Research articles have the highest number of contributing authors. However, when considering the number of authors alone, it is seen that the majority of studies have two authors. This analysis attempts to shed light on research conducted in the field by examining the types of studies, the data collection methods, and research models used in these studies. Data collection techniques such as surveys, document analysis, case studies, phenomenology, and model research were employed in the studies. The most frequently used data collection method in research articles is document analysis, at 70,0%. Surveys were used in empirical research articles, while case studies and model research were used in master's theses. The Delphi technique was used in doctoral theses. Document analysis, at 45,8% overall, was the most common data collection method used in the reviewed studies. The studies employed descriptive research models, case studies, phenomenology, and model studies. While the descriptive research model emerged as the most preferred research model, case studies were the second most frequently used research model. Both of these research models were used most frequently in research articles. The case study model was used in the empirical research

article. While case studies and model research were used in master's theses, case studies were included in doctoral theses. Finally, the topics related to accreditation and foreign language teaching were examined. It was found that “Accreditation, Quality Processes, and Standard Setting” were the three most frequently studied topics with 58,3%, “Analysis of Studies Conducted in the Field of Accreditation” 20,8%, and “Accreditation of Turkish as a Foreign Language and Standard Setting” 16,6%. The findings of this study, which conducted a bibliometric analysis of academic studies published between 2015 and 2025 using the keywords “accreditation,” “quality,” and “foreign language education,” revealed that accreditation in foreign language education is increasingly gaining ground in the scientific literature. The fact that document analysis and descriptive research models are the most frequently used methods in these studies indicates that research in the field generally focuses on describing and analyzing the current situation. The findings provide a valuable resource for educational institutions, researchers, policymakers, and those teaching Turkish as a foreign language, providing guidance for improving educational quality and increasing the effectiveness of accreditation processes.